

СОН КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ И НОСИТЕЛЬ УТОПИИ В РОМАНЕ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Шварц А.В.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033664>

Ключевые слова: Вера Павловна, сны, свобода, утопическая идея, эмансипация, символика, новая жизнь, идеал личности.

Аннотация. В статье рассматривается утопическая идея, проявляющаяся в снах Веры Павловны – одной из главных героинь романа. Анализ сновидений позволяет глубже понять внутренний мир героини, ее духовные искания и стремление к идеальному обществу. Автор, через образы и символы сновидений, раскрывает социальные и философские идеалы, формирующие мировоззрение героини и задают оригинальный тон роману. Таким образом, сны становятся ключом к пониманию характера героини.

Тема сна в русской литературе XIX века становится основополагающим. В художественных произведениях этого времени можно наблюдать многочисленные попытки раскрыть сновидения не только как феномен человеческого сознания, но и как художественный прием, способствующий развитию сюжета, усилению выразительности образов и передача внутреннего состояния героев.

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», написанный в 1863 году и опубликованный в журнале «Современник», является одним из значимых произведений русской литературы XIX века.

Само название романа «Что делать?» не является простым указанием на проблематику произведения – оно представляет собой риторический вопрос, обращенный ко всему поколению середины XIX века. В эпоху, когда старая система ценностей стремительно теряет свою актуальность, а новая только формируется, автор ставит перед читателем задачу осмысления своего места в мире, своей роли и преобразовании общества и личной ответственности за будущее. По мере чтения текста, читатель находит ответы на вопрос, заданный в названии – через судьбы героев, их действия, убеждения и внутренние преобразования. Эти ответы выстраиваются вокруг разумного эгоизма, который демонстрирует главная героиня. Вера Павловна отказывается подчиняться навязанным обществом моделям женского поведения и стремиться к самостоятельному построению собственной жизни. Она осознанно выходит из-под опеки семьи, принимает решение о браке и решает основать швейную мастерскую, организованную по принципам равенства и кооперации. Таким образом, представила возможность другим женщинам обрести экономическую и социальную независимость.

Разумно-эгоистическая концепция Н.Г.Чернышевского опирается на такую антропологическую трактовку субъекта, согласно которой истинное выражение полезности, тождественной добру, состоит в пользе «Человека вообще». Благодаря этому при столкновении частного, корпоративного и общечеловеческого интересов должен превалировать последний. Однако в силу жесткой зависимости человеческой воли от внешних обстоятельств и невозможности удовлетворения высших потребностей до удовлетворения простейших разумная коррекция эгоизма, по его мнению, будет эффективна лишь при условии полной переделки структуры общества.

В романе наблюдается новое решение изображение снов героев, которое выходит за рамки традиционных представлений и приобретает особое идеологическое мышление. Главная героиня, Вера Павловна, проходит путь духовного и личного освобождения, ее сновидения становятся ключевыми моментами внутреннего развития. У Чернышевского сны обретают иное значение – они выступают как пространство утопического идеала, где мечта о будущем обществе, основанном на равенстве, свободе и созидательном труде, воплощается в

символических образах. Именно через сновидения Веры Павловны раскрывается авторская идея о возможности преобразования общества и рождение «нового человека».

Роман Н.Г. Чернышевского «*Что делать?*» с момента своего появления вызвал оживлённую и во многом полярную реакцию как со стороны литературной критики, так и среди широкой читательской аудитории. Уже в XIX веке произведение рассматривалось не столько как художественное явление, сколько как программный текст, носитель социально-политической доктрины. Современники воспринимали роман преимущественно через призму его идейного содержания, что во многом определило специфику критического подхода.

Так, **Д.И. Писарев**, один из главных идеологических союзников Чернышевского, рассматривал *роман* как революционное произведение, воспитывающее новое поколение "людей будущего", утверждающее мораль труда, разума и полезной деятельности. В своих статьях он подчеркивал преобразующую силу романа и его способность служить «учебником жизни». Писарев видел в образах героев воплощение разумного эгоизма и нравственной силы, способной изменить общество.

В то же время **Ф.М. Достоевский** и **Л.Н. Толстой** отнеслись к роману резко критически. Достоевский в «*Записках из подполья*» и «*Бесах*» пародировал чернышевскую модель человека, основанную исключительно на рационализме и социальной целесообразности, считая её поверхностной и разрушительной для духовного начала личности. Толстой также критиковал роман за утилитаризм и схематизм, противопоставляя ему свою концепцию нравственного самосовершенствования.

В XX веке восприятие романа эволюционировало. В советский период «*Что делать?*» был канонизирован как "первая социалистическая утопия", сыгравшая важную роль в формировании революционного сознания.

Позднейшие исследователи, включая **Л.В. Пумпянского**, **В.Б. Шкловского** и **М.М. Бахтина**, обращали внимание на жанровую природу романа, обозначая его как публицистико-идеологический трактат, замаскированный под художественное произведение. Особенно подчёркивалась роль снов Веры Павловны как выразительного приёма, соединяющего утопическую поэтику с индивидуально-психологическим развитием героини.

Современная критика всё чаще склонна рассматривать «*Что делать?*» как культурный и историко-литературный феномен, значение которого выходит за рамки эстетических категорий. Роман анализируется как текст-манифест, оказывавший мощное воздействие на умы нескольких поколений и сформировавший целую традицию русской социально-утопической прозы.

Анализ снов Веры Павловны и образа ее деятельности в романе позволяет сделать вывод о глубокой взаимосвязи между личной эволюцией героини и утопической концепцией будущего общества. Швейная мастерская — это локальный, искусственно созданный островок нового мира, существующий в рамках старого общественного порядка. Она не может функционировать в отрыве от социокультурного и экономического контекста, в котором преобладают иные нормы, ценности и формы сознания. Чернышевский верит в преобразующую силу разума и труда, но остаётся очевидным, что реформирование одного предприятия не способно привести к системным изменениям без глубокого переосмысления и трансформации всего общественного устройства.

Таким образом, утопическая идея создания идеального общества через частную инициативу — как бы она ни была нравственно и философски обоснована — наталкивается на объективное ограничение: необходимость изменения не только экономических и социальных структур, но прежде всего **общественного сознания**. Без коренной перестройки мышления народа, без изменения отношения к труду, свободе и справедливости, любые локальные утопии обречены оставаться лишь символическими проекциями желаемого будущего.

References:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. 504 с.
2. Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» // Северная пчела. 1863. № 142 [от 31 мая].
3. *Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. IV, с. 413-414.*
4. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С.
5. Стёпина. 2001.
6. Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» // Северная пчела. 1863. № 142 [от 31 мая].
7. Писарев Д.И. Новый тип // Русское слово. 1865. № 10. С. 4.
8. Ростислав [Толстой Ф.М.] Лжемудрость героев Чернышевского // Северная пчела. 1863. № 138.
9. Электронная библиотека ИФ РАН «Новая философская энциклопедия»// <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about>